

مروری بر فناوری سیستم‌های بستر دریا به منظور استخراج نفت و گاز

نوید بلواسی^۱، محمدرضا تابش پور^۲

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ belvasi@mech.sharif.edu

^۲ استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک‌های دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ tabeshpour@sharif.edu

چکیده

سیستم بستر دریا^۱ یک سیستم اکتشاف و بهره‌برداری است که هدف آن‌ها استفاده از منابع نفت و گاز به روشی است که تمامی تجهیزات بهره‌برداری چاه‌های حفرشده، بجای نصب بر روی سازه‌های ثابت یا شناورهای مجاور چاه‌ها، بر روی بستر دریا نصب شوند و محصولات تولیدی برای استفاده یا صادرات، توسط خطوط لوله‌ی زیردریایی، به شناورهای مجاور و یا به سواحل انتقال داده شوند. از جمله مهم‌ترین مزیت این نوع سیستم‌ها، کاهش چشمگیر هزینه‌های استخراج در اعماق زیاد، نسبت به روش‌های دیگر استخراج می‌باشد؛ زیرا مجموعه از ناحیه تأثیر نیروهای محیطی نظیر نیروهای هیدرودینامیک ناشی از امواج، نیروهای حاصل از وزش باد و طوفان (برای قسمت‌های بالای آب) فاصله داشته و ایستایی سیستم‌ها زمانی که بر بستر دریا قرار گرفته‌اند، با چالش‌های کمتری مواجه است. در عوض، نصب و قرارگیری این سیستم‌ها در اعماق دریاها، عملیات طراحی، نصب و بهره‌برداری سیستم را با چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی، روبرو می‌سازد. متأسفانه علی‌رغم فعالیت‌های درخور توجه کشورمان در حوزه‌ی فراساحل و آب‌های کم‌عمق، در حوزه سیستم‌های بستر دریا فعالیتی صورت نگرفته و این فناوری مغفول مانده است. در این مطالعه، ابتدا به تاریخچه و آمار فعلی این سیستم‌ها در جهان و در نهایت به تشریح اجزای کلیدی تشکیل‌دهنده این سیستم، پرداخته می‌شود.

کلمات کلیدی: سیستم‌های بستر دریا، اکتشاف و بهره‌وری، نصب و بهره‌وری در آب عمیق

مقدمه

وجود ذخایر نفتی در دریای خزر و اهمیت آن در اقتصاد کشورهای منطقه از یک طرف و از طرف دیگر، لزوم اعمال حاکمیت سیاسی کشور ما بر خزر، اهمیت پرداختن به مقوله نفت خزر را نشان می‌دهد. کشورهای مجاور این دریا، اقدامات گسترده‌ای به منظور استفاده از منابع نفتی آن را آغاز کرده‌اند؛ بدین لحاظ ضروری است که ایران نیز به موازات مباحث حقوقی و سیاسی مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، به مقوله‌های اکتشاف، حفاری و استخراج نیز توجه نماید [۱]. توسعه مفهوم سیستم‌های بستر دریا در اوایل دهه ۷۰ میلادی با قرار دادن سیستم سر چاهی و تجهیزات تولید واقع بر بستر دریا و درون یک مخزن مهروموم شده، پیشنهاد شد؛ و هیدروکربن تولیدی از چاه، برای پردازش و سایر فرآیندها، به وسیله‌ی امکانات نزدیک سیستم بستر دریا، به شناور، سکوی روی آب و یا مستقیماً به ساحل انتقال داده می‌شد. این عملیات، آغاز مهندسی سیستم‌های بستر دریا بود [۲]. کشور نروژ را می‌توان پیشگام استفاده از سیستم‌های بستر دریا دانست؛ شرکت E.L.F. نروژ، اولین پروژه خود را در این زمینه، در میدان Frigg در سال ۱۹۸۲ انجام داد. در آن زمان، تمرکز بر این موضوع بود که چگونه می‌توان تجهیزات ساخته شده را به اعماق فرستاد و بر روی بستر قرارداد. بدین منظور میدان Tommeliten اولین میدانی بود که در آن از تمپلیت‌ها^۳ به عنوان پایه و فونداسیون چندین چاه استفاده شد. با نزدیک شدن به اواخر دهه ۹۰ میلادی، شرکت نروژی Continental Shelf تکنولوژی سیستم‌های بستر دریا را برای جهانیان رونمایی کرد؛ در نتیجه، پیشبرد تکنولوژی بستر دریا در منطقه غرب آفریقا به صورت آزمایشی صورت گرفت. شرکت‌های بزرگ بسیاری از سرتاسر دنیا به روشی که نروژی‌ها ابداع کرده بودند، علاقه نشان دادند و این تکنولوژی روبه پیشرفت قرار گرفت. استفاده از این سیستم‌ها باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش نرخ کارایی و پشتیبانی از چاه‌ها شد.

در شکل ۱، آمار حلقه چاه‌های راه‌اندازی شده سیستم بستر دریا، در جهان، ارائه شده است.

¹ Subsea System

² Subsea Engineering

³ Template

شکل ۱: تعداد چاه‌های راه‌اندازی شده سیستم بستر دریا، در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ و پیش‌بینی برای ۲۰۱۷ [۳]

جانمایی سیستم بستر دریا

جانمایی می‌تواند به سه صورت: چاه‌های خوشه‌ای، چاه‌های دسترسی مستقیم (یا دسترسی ماهواره‌ای) و زنجیره Daisy^۳ باشد. در مجموع در فیلدهای بزرگ، سیستم توزیع خوشه‌ای در مقایسه با استفاده از سازه‌های صلب و یا بهره‌وری سکو از یک چاه، نیازمند سرمایه‌گذاری کمتری است؛ از طرفی این توسعه فقط برای مخازن و منابع بزرگ، معقول و منطقی است. در فیلدهای کوچک به دلیل بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی، توجیه کردن سرمایه برگشتی در مقایسه با ریسک کار، دشوار است، به همین دلیل، معمولاً فیلدهای حاشیه‌ای و کوچک، نادیده گرفته می‌شوند و یا در کنار توزیع اصلی سیستم، از جانمایی دسترسی مستقیم، برای برداشت از این لایه‌های حاشیه‌ای، استفاده می‌شود. نوع دسترسی مستقیم، یا چاه‌های ماهواره‌ای، شامل یک چاه یکه، یا ۲ الی ۳ حلقه چاه می‌باشد که از این نوع برای توسعه میدان‌های کوچک در فواصل دور از مجموعه، در کنار سیستم اصلی، استفاده می‌شود. در شکل ۲ مفهوم توسعه خوشه‌ای و در شکل ۳ مفهوم دسترسی ماهواره‌ای، نمایش داده شده است [۴].

شکل ۲: مفهوم توسعه خوشه‌ای [۵]

1 Wells Cluster or Subsea Tie-Back
 2 Direct Access Wells or Satellite Wells
 3 Daisy Chain

شکل ۳: بهره‌وری از فیلد حاشیه‌ای به صورت دسترسی ماهواره‌ای [۵]

همان‌طور که اشاره شد، نوع دیگر جانمایی تجهیزات، توسعه به صورت زنجیره Daisy می‌باشد؛ که در این نوع جانمایی، چاه‌ها به صورت سری و پشت سرهم، به یکدیگر متصل می‌شوند. این نوع جانمایی، یک راه‌حل اقتصادی در مقایسه با توسعه خوشه‌ای در مواردی که چندین چاه ماهواره‌ای داریم، می‌باشد. نمونه معماری از نوع زنجیره Daisy، فیلد Canyon Express در خلیج مکزیک، می‌باشد. در شکل ۴، جانمایی زنجیره Daisy، نشان داده شده است [۶].

شکل ۴: جانمایی تجهیزات به صورت زنجیره Daisy [۵]

اجزای پایه‌ای مستقر در زیرآب

جهش صنعت نفت از عمق کم به عمق زیاد و توسعه مخازن در عمق‌های بیشتر از ۳۰۰۰ متر، سبب دست‌یابی به مخازن هیدروکربنی زیادی شد. این موضوع سبب استفاده و بکارگیری سیستم‌های پیچیده‌ی بستر دریا شد که نیازمند پیشرفت در تجهیزات حفاری، تکنولوژی نصب و سیستم‌های کنترلی گردید. طراحی سیستم‌ها و اجزای یک فیلد روی بستر دریا، به نحوی که در آب‌های عمیق (۱۰۰۰ متر) بتوانند با درجات بالای قابلیت اطمینان عمل کنند، خود محتاج به بکارگیری فلسفه‌های خاص کنترل و همچنین حصول اطمینان از کیفیت در طراحی و ساخت این سیستم‌ها است [۷]. در شکل ۵، نمایی از اجزای پایه‌ای مستقر در زیرآب یک سیستم بستر دریا، نمایش داده شده است؛ که در ادامه به توضیح و معرفی این اجزاء پرداخته شده است.

شکل ۵: نمایی از اجزای پایه‌ای مستقر در زیر آب یک سیستم Subsea [۸]

کریسمس تری^۱

شامل مجموعه‌ای از دریچه‌ها هستند که برای کنترل جریان میعان‌ات تولیدی، آب و گاز تزریق شده به مخزن، استفاده می‌گردد. این سازه همچنین امکان دسترسی قائم برای بازرسی چاه را فراهم می‌کند. فشار کاری کریسمس تری‌ها به صورت استاندارد، ۳۴،۵، ۶۹ و ۱۰۳،۵ مگاپاسکال می‌باشد. اخیراً تری‌ها با فشار کاری ۱۳۸ مگاپاسکال هم در بعضی میدان‌ها نصب شده و عملکرد موفق داشته‌اند. کریسمس تری‌ها را می‌توان با توجه به نوع جانمایی شیرهای داخلی آن، به دو دسته کلی جانمایی افقی و جانمایی قائم، تقسیم کرد. در شکل ۶، تفاوت این دو نوع جانمایی نشان داده شده است [۹].

شکل ۶: تفاوت ساختاری کریسمس تری افقی و قائم [۵]

¹ Christmas tree or Xmass trees

مجموع هزینه‌های ساخت و به‌ویژه نصب کریسمس‌تری‌های جانمایی افقی، حدود ۵ تا ۷ برابر نوع قائم است. از طرفی در میدان‌های گازی، استفاده از کریسمس‌تری قائم توصیه نمی‌شود؛ زیرا معمولاً مداخله‌های زیادی در عملیات لازم است. اتمام سرچاهی نیز عامل دیگری در انتخاب نوع کریسمس‌تری است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر سرچاهی تکمیل شده است می‌توان نوع قائم را در نظر گرفت و یا اگر استفاده از نوع افقی مدنظر است، باید اتمام سرچاهی بعد از نصب کریسمس‌تری صورت گیرد [۵].

چندراهه^۱

یکی از اجزای مهم سیستم سازه‌های مستقر بر روی بستر دریا، چند راهه می‌باشد؛ که از آن برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی و حداقل نمودن خطوط لوله انتقال نفت و گاز و همچنین برای عملیات تست چاه‌ها، استفاده می‌گردد. چند راهه در برخی مواقع توسط شمع به بستر دریا متصل می‌شوند و اندازه آن‌ها بر اساس تعداد چاه‌های موجود، متغیر است. آرایش چند راهه‌ها می‌تواند به هر شکلی باشد ولی معمولاً به صورت دایروی و یا مستطیلی هستند. برای یک چندراهه دایروی، ابعاد جانمایی می‌تواند شامل ۲۴ متر قطر و ۹ متر ارتفاع از بستر دریا باشد [۱۰]. در شکل ۷، یک نمونه چندراهه نمایش داده شده است.

شکل ۷: اجزای یک چندراهه [۱۱]

کابل‌های آمبیلیکال^۲

کابل آمبیلیکال شامل مجموعه‌ای از لوله‌ها و رشته‌های الکتریکی است که در داخل یک پوشش محافظتی قرار گرفته‌اند و مابین سیستم تولید مستقر در بستر دریا و سکوی میزبان، نصب می‌شوند؛ از این کابل برای ارسال جریان الکتریکی مورد نیاز برای کنترل عملکرد سیستم‌های مستقر در بستر دریا و یا تأمین انرژی مورد نیاز برای دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود، همچنین برای کنترل فشار چاه‌ها و یا تزریق مایعات شیمیایی نظیر متانول در هنگام احیا کردن چاه، استفاده می‌گردد. قطر آمبیلیکال‌ها معمولاً در حدود ۲۰۰ میلی‌متر بوده و این کابل شامل تعدادی لوله می‌باشد که هر یک دارای قطری تا ۲۵ میلی‌متر هستند و تعداد این لوله‌ها بستگی به پیچیدگی سیستم تولید در بستر، دارد. در مجموع، کابل آمبیلیکال شامل اجزایی همچون: کابل‌های الکتریکی، کابل‌های تأمین قدرت، کابل‌های ارسال سیگنال ارتباطی، کابل‌های فیبر نوری، لوله‌های فولادی (یا شیلنگ‌های انتقال سیال هیدرولیک و سیال شیمیایی) می‌باشد. در شکل ۸، نمونه‌ای از این کابل‌ها نشان داده شده است. الزامات طراحی این نوع کابل‌ها، بر طبق استاندارد ISO ۱۳۶۲۸ و IEC ۶۰۵۰۲ می‌باشد [۱۲ و ۱۳ و ۱۴].

¹ Subsea Manifold

² Umbilical Cables

شکل ۸: نمونه یک کابل آمبلیکال [۱۵]

جامپر^۱

اتصال دهنده‌های کوچکی برای خطوط لوله هستند که برای انتقال میعان‌ات تولیدی مابین تجهیزات سیستم بستر دریا، همانند کریسمس‌تری و چندراهه و یا بین یک چندراهه و چندراهه دیگر، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جامپرها همچنین برای تزریق آب به داخل چاه‌ها نیز استفاده می‌گردد. جامپرها دارای دو نوع صلب و انعطاف‌پذیر می‌باشند و طول آن‌ها توسط فاصله مابین اجزای مستقر بر بستر دریا، مشخص می‌شود که معمولاً دارای قطری در حدود ۰/۵ متر و طولی در حدود ۴۵ متر هستند [۱۶].

خطوط لوله و خطوط جریان^۲

خطوط لوله، مجراهایی هستند که برای انتقال سیال استخراجی از یک محل به محل دیگر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از خطوط لوله برای اتصال سرچاهی‌ها به چند راهه و یا سکوی دریایی استفاده می‌شود. خطوط لوله می‌توانند صلب و یا انعطاف‌پذیر باشند و طول آن‌ها می‌تواند از ۱ متر تا ۱۰۰ کیلومتر متغیر باشد، که برای طول‌های بیشتر، قطر آن‌ها معمولاً در حدود ۴۵۰ میلی‌متر است. همچنین ممکن است برای انتقال گاز، آب و یا تزریق مواد شیمیایی، مورد استفاده قرار گیرند. خطوط جریان همان خطوط لوله می‌باشند با این تفاوت که در محدوده یک سکوی دریایی و چندراهه، با هدف انتقال سیال به تجهیزات پالایشگر، نصب می‌شوند.

پلم و پلت^۳

با توسعه میدان‌های نفتی و گازی و دور شدن آن‌ها نسبت به سازه‌های موجود در بستر دریا، نیاز به وجود پلم‌ها در دو انتهای خطوط لوله برای متصل کردن کل سیستم، وجود دارد. پلم‌ها در واقع نوعی چند راهه می‌باشند که از آن‌ها برای یکی کردن دو یا چند لوله به یکدیگر و حذف نیاز به رابزر اضافی و همچنین برای اتصال خطوط لوله صلب به سازه‌هایی مثل چند راهه (از طریق جامپر) استفاده می‌شود. همچنین نظیر چند راهه‌ها، برای جمع‌آوری و توزیع میعان‌ات تولیدی نیز می‌توان از این اعضا استفاده نمود. از پلت‌ها همچنین برای متصل کردن خطوط لوله به چند راهه و یا به‌عنوان تکیه‌گاه خطوط لوله نیز استفاده می‌گردد [۵].

تقسیم قوای الکتریکی و هیدرولیکی

سیستم تأمین قدرت یک مجموعه بستر دریا، با توجه به سیستم کنترلی مجموعه، طراحی می‌شود. سیستم‌های کنترلی مختلف (هیدرولیک، هیدروالکتریک و...)، نیازمند سیستم تأمین قدرت خاص خود می‌باشند. اگرچه اساساً از ترکیب دو نوع سیستم تأمین قدرت زیر، استفاده می‌شود:

- سیستم تأمین قدرت الکتریکی
- سیستم تأمین قدرت هیدرولیکی

¹ Jumper

² Subsea pipeline & Flow line

³ Pipeline End Termination/manifold

ایجاد اختلال در کار باقی کانکتورها، صورت می‌گیرد. در شکل ۱۰، نمایی از این نوع سوکت و پین‌ها نمایش داده شده است. نیمه کانکتور روی تجهیزات به صورت پین^۱ و نیمه دیگر متصل به هدایتگرهای پرشی الکتریکی، به صورت سوکت^۲ می‌باشد.

شکل ۱۰: کانکتورهای اتصال سریع چندگانه [۵]

ترمینال آمبیلیکال روی سکوی میزبان^۳

این واحد روی سکوی میزبان قرار دارد و بین سیستم‌های کنترلی سکوی میزبان و سیستم آمبیلیکال، ایجاد ارتباط می‌کند. این ترمینال، اتصال خروجی کابل آمبیلیکال شامل کابل‌های تأمین قدرت، کابل‌های سیگنال ارتباطی و شیلنگ‌های انتقال مواد شیمیایی می‌باشد.

ترمینال آمبیلیکال زیر دریا^۴

این ترمینال در بستر دریا قرار گرفته و به عنوان سیستم توزیع هیدرولیک، مواد شیمیایی و... در بستر دریا می‌باشد. پس از اتصال انتهای کابل آمبیلیکال به این ماژول، از این واحد به وسیله‌ی شیلنگ‌های هدایتگر پرشی هیدرولیک و هدایتگر پرشی الکتریکی، قوای الکتریکی و هیدرولیکی به سیستم‌های توزیع قوا و یا به صورت مستقیم به کریسمس‌تری‌ها، انتقال داده می‌شود. در شکل ۱۱، شمایی از این ترمینال نشان داده شده است [۱۷].

شکل ۱۱: ترمینال آمبیلیکال زیر دریا [۵]

هدایتگرهای پرشی هیدرولیک

این هدایتگرها، قوای هیدرولیک و یا مواد شیمیایی را از ترمینال آمبیلیکال زیر دریا به ماژول توزیع هیدرولیک و یا به طور مستقیم به کریسمس‌تری و یا سایر اجزا، انتقال می‌دهد. در شکل ۱۲، یک نمونه از این هدایتگرها نشان داده شده است؛ که شامل سه جزء اصلی: پوشش لوله‌ای^۵، کانکتورهای

¹ Pin (Male)

² Socket(Female)

³ Topside Umbilical Termination Assembly(TUTA)

⁴ Subsea Umbilical Termination Assembly(SUTA)

⁵ Tubing bundle

اتصال سریع و سر اتصالی براکت شکل از نوع فلزی^۲ می‌باشد.

شکل ۱۲: نمونه یک هدایتگر هیدرولیکی [۵]

هدایتگرهای پرشی الکتریکی

این هدایتگر، واحد توزیع الکتریسیته را به ماژول کنترلی روی هر کریسمس‌تری، متصل می‌کند. این هدایتگر شامل تعدادی سیم‌های الکتریکی که در شیلنگ‌های ترموپلاستیک قرار گرفته‌اند، می‌باشد که در دو انتهای آن کانکتورهای الکتریکی نصب شده است. سیم‌ها به صورت پیوسته و قطر حداقل ۱۶AWG می‌باشند. در شکل ۱۳، نمایی از این کابل‌ها، نشان داده شده است.

شکل ۱۳: کابل‌های هدایتگر الکتریکی [۵]

ماژول انباشتگر زیر دریا^۴

واحدی است که سیال پرفشار هیدرولیک را درون خود نگه‌داشته و از فشار آن می‌توان برای عملیات باز و بسته کردن شیرها استفاده نمود. این ماژول در اصل برای بهبود بخشیدن به عملکرد هیدرولیکی سیستم کنترل زیردریا در کریسمس‌تری‌ها و چندراهه استفاده می‌شود. این واحد اصولاً زمان پاسخ فعالگر شیرها، زمان ریکآوری و... را در حالت افت فشار سیستم تأمین، بهبود می‌بخشد.

¹ MQC

² Steel bracket assembly head

^۳ AWG یا به عبارت دقیق American Wire Gauge، نام یک واحد برای اندازه‌گیری قطر و ضخامت سیم‌ها و کابل‌ها می‌باشد که قابل تبدیل به اینچ و میلی‌متر می‌باشد. ۱ واحد AWG، برابر ۷/۳۵ میلی‌متر و یا ۰/۲۸۹۳ اینچ است.

⁴ Subsea Accumulator Module

هنگامی که در سیستم بستر دریا نیاز است که شیر تعدادی از کریسمس تری‌های دور از سایت میزبان، فعال شوند، زمان زیادی صرف می‌شود تا سیال واحد توزیع هیدرولیک روی سطح، انتقال یافته و عملیات فعال‌سازی، صورت گیرد. این مشکل می‌تواند سبب افت فشار در شیرهای کنترلی کریسمس-تری شده و در پی آن شیرهای باز کریسمس تری، قبل از بازیابی فشار، بسته شوند. این مشکل توسط ماژول انباشتگر برطرف می‌شود. این ماژول قادر است مقدار قابل توجهی سیال هیدرولیک فشار بالا را در خود گنجانده تا در هنگام عملیات باز و بسته کردن شیرهای دور از سایت میزبان، از آن استفاده شود. در شکل ۱۴، نمایی از این ماژول، نشان داده شده است.

شکل ۱۴: ماژول انباشتگر زیردریا [۱۸]

تمپلیت

شامل تعدادی قاب فولادی با اتصال جوشی می‌باشد که به‌عنوان هادی برای حفاری در بستر دریا و همچنین به‌عنوان تکیه‌گاه برای سایر تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد و برحسب اینکه چه سازه‌ای را نگهداری می‌کند دارای انواع مختلفی می‌باشد. یکی از هدف‌های اصلی استفاده از تمپلیت‌ها، جمع کردن تعدادی از اجزا سیستم تولید در بستر دریا بر روی یک قاب فولادی می‌باشد. تمپلیت‌ها دارای اشکال مختلف (معمولاً مستطیلی) بوده و دارای طولی حدود ۱۰ تا ۱۵۰ فوت، عرض ۱۰ تا ۷۰ فوت و ارتفاع ۵ تا ۳۰ فوت می‌باشند. در شکل ۱۵، نمونه یک تمپلیت آورده شده است.

شکل ۱۵: نمونه یک تمپلیت [۱۹]

روبات‌های زیرآبی^۱

با توسعه و راه‌یابی منطقه استخراج نفت به عمق‌های بیشتر، امکان دسترسی انسان برای عملیات و نصب و سرویس‌دهی کاهش می‌یابد، در نتیجه در این اعماق از روبات‌های زیرآبی برای انجام عملیات زیردریا، استفاده می‌شود. در شکل ۱۶، یک ربات زیرآبی نشان داده شده است.

¹ Remotely operated underwater vehicle

شکل ۱۶: یک نمونه ربات زیرآبی [۲۰]

وظایف کاربردی ربات زیرآبی عبارت‌اند:

۱. بازرسی موقعیت

قبل از فعالیت‌هایی همچون حفاری و نصب، باید بازرسی موقعیت، عمق و خواص بستر صورت گیرد. نقشه‌برداری بستر^۱ ممکن است به کمک سنسور فشار تفاضلی^۲ و انتقال امواج آکوستیک صورت گیرد، که می‌توان این امواج را به کمک یک ربات زیرآبی ارسال و دریافت کرد. همچنین نقشه‌برداری (نگاشت) بستر دریا، می‌تواند به صورت جزئی، به وسیله یک ربات مجهز به سیستم‌های پژواک صدا^۳ صورت گیرد.

۲. کمک به نصب

در نصب تجهیزات سیستم بستر دریا، وجود ربات‌های زیرآب برای مشاهده، صحت سنجی و درگیری در نصب و جداسازی سیم بکسل و قلاب‌ها، لازم و ضروری است.

۳. بازرسی

فرآیند بازرسی، معمولاً شامل بازرسی سازه، ارتعاشات، سایش، خوردگی خط لوله و ... می‌باشد. به‌طور کلی می‌توان فرآیند بازرسی را به صورت بازرسی کلی بصری، بازرسی بصری از نزدیک، بازرسی تفصیلی و سایر بازرسی‌های معمول خطوط لوله‌ها، تقسیم کرد.

همخوانی فناوری سیستم بستر دریا با فناوری‌های فعلی کشور

در کشورمان از سال ۱۳۸۰ با ساخت سکوی نیمه شناور آمیرکبیر، گام مؤثری به سمت استخراج نفت از آب عمیق، برداشته شده است [۲۱]. متأسفانه پس از آن، علی‌رغم فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته در دانشگاه‌های کشور، فعالیت صنعتی قابل توجهی در این حوزه صورت نگرفته و منابع نفت و گاز این حوزه، مغفول مانده است و در به‌کارگیری فناوری سیستم بستر دریا در آب عمیق، نیز هیچگونه فعالیتی صورت نگرفته است. به دلیل عواملی همچون وجود کارخانجات صنایع سنگین، ساخت و تولید، ریخته‌گری و... در کشور و همچنین مجموعه‌ها، نیروی انسانی و تجربیات ارزشمند کشور در حوزه فراساحل و آب‌های کم‌عمق، می‌توان زیرساخت‌های مناسب برای به‌کارگیری سیستم‌های بستر دریا را فراهم نمود؛ و تکنولوژی تعدادی از تجهیزات و زیرفناوری‌های سیستم بستر دریا، همچون چندراهه‌ها، کریسمس‌تری‌ها، پلم، لوله‌گذاری آب عمیق و... را، با نگاه کاربری در آب عمیق، به تملک درآورد.

¹ Seabed Mapping

² Differential Pressure Sensors

³ Echo Sounder

⁴ Semi-submersible

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

در این مقاله به معرفی سیستم‌های بستر دریا که مختص بهره‌وری از منابع نفت و گاز هستند، پرداخته شد. در ابتدا تاریخچه‌ای از شکل‌گیری و تکامل این سیستم در کشورهای پیشرو و صاحب این فناوری، ارائه و در ادامه مزایای این سیستم در مقابل استفاده از سیستم‌های استخراجی پیشین در آب‌های عمیق، معرفی شد. سپس به توضیح انواع چیدمان و جانمایی تجهیزات با توجه به شرایط فیلد مورد توسعه، پرداخته و اجزای کلیدی و مهم این سیستم، معرفی و جایگاه هر کدام مشخص شد؛ و در ادامه همخوانی این فناوری با فناوری‌های فعلی کشورمان در حوزه نفت و گاز فراساحل، بررسی شد.

مراجع

- [۱] تابش‌پور، محمدرضا، گل‌افشانی، علی‌اکبر، سیف، محمدسعید، "مباحثی در انتخاب و بهینه‌سازی سیستم‌های استخراج نفت از آب‌های عمیق"، همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۴.
- [۲] گل‌افشانی، علی‌اکبر، سیف، محمدسعید، تابش‌پور، محمدرضا، رحمانیان، آناهیتا، "سازه‌های مناسب برای استخراج نفت از دریای خزر"، چهارمین همایش ملی صنایع دریایی، تهران، انجمن مهندسی دریایی ایران، ۱۳۸۱.
- [3] <https://www.statista.com/statistics/503609/subsea-well-startups-by-world-region/>
- [4] R. Eriksen, et al., "Performance Evaluation of Ormen Lange Subsea Compression Concepts", Offshore, May 2006.
- [5] Bai, Y., and Bai, Q., Subsea Engineering, Elsevier. 2012.
- [6] M. Faulk, FMC ManTIS (Manifolds & Tie-in Systems), "SUT Subsea Awareness Course", Houston, 2008.
- [۷] تابش‌پور، م.، سازه‌های فراساحلی، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۹۴.
- [8] <http://www.drillingcontractor.org/high-cost-subsea-sector-faces-test-of-economics-35798>
- [9] K.A. Aarnes, J. Lesgent, J.C. Hubert, "Thermal Design of Dalia SPS Deepwater Christmas tree – Verified by Use of Full – Scale Testing and Numerical Simulations", OTC 17090, Offshore Technology Conference, Houston, Texas, 2005.
- [10] M.T.R. Paula, E.L. Labanca, C.A.S. Paulo, Subsea Manifolds Design Based on Life Cycle Cost, OTC 12942, Offshore Technology Conference, Houston, Texas, 2001.
- [11] <https://fr.pinterest.com/pin/164874036338951300/>
- [12] P. Collins, "Subsea Production Control Umbilicals", SUT Subsea Awareness Course, Houston, 2008.
- [13] International Standards Organization, Petroleum and Natural Gas Industries, Design and Operation of Subsea Production Systems, Part 5: Subsea Umbilicals, ISO 13628-5, (2009).
- [14] International Standard IEC 60502: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV ($U_m = 1.2 \text{ kV}$) up to 30 kV ($U_m = 36 \text{ kV}$).
- [15] <https://oilandgastechologies.wordpress.com/>
- [16] G. Corbetta, D.S. Cox, "Deepwater Tie-Ins of Rigid Lines: Horizontal Spools or Vertical Jumpers", SPE Production & Facilities, 2001.
- [17] P. Collins, "Subsea Production Control Umbilicals", SUT Subsea Awareness Course, Houston, 2008.
- [18] <http://www.deepdowninc.com/products/subsea-accumulator-module>
- [19] <http://www.abb.com/cawp/seitp202/11027f892b40ff72c1257c240038d35d.aspx>
- [20] <https://www.pinterest.com/beewrangler1/rov/>
- [۲۱] صفرقلی، ا.، محمدی، ا.، نجار تباربیشه، م.، آمارنامه دریایی ایران، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی. ۱۳۹۴.